

Proyecto de Innovación, Desarrollo e Investigación ARTE-Comunidad: La educación de la visualidad en el adulto mayor

Innovation, Development, and Research Project ART-Community: The
education of visuality in the elderly

<https://doi.org/10.46380/ecotemas-2025-4-24>

M.Sc. Yadián Hernández Ojeda

Universidad Agraria de La Habana «Fructuoso Rodríguez», Cuba
yadianh@unah.edu.cu

Recibido: 04/02/2025

Aprobado: 28/08/2025

M.Sc. Yadán Hernández Ojeda

Universidad Agraria de La Habana «Fructuoso Rodríguez», Cuba
yadan85@unah.edu.cu

Publicado: 01/10/2025

RESUMEN

Mayabeque es una provincia con un elevado índice de envejecimiento poblacional, por lo cual la necesidad de continuar trabajando con los longevos, a favor de brindarles nuevos espacios de mayor participación desde lo sociocultural, educativo y artístico, de manera que se favorezca su cultura general integral y su realización personal, psíquica y anatomofisiológica, constituye una necesidad. El proyecto «Arte-Comunidad (para la educación de la visualidad del adulto mayor)», constituye un ejemplo de las labores emprendidas por la Universidad Agraria de La Habana para tributar a este reto desde un sistema de acciones estratégicas, a partir de la Investigación-Acción-Participación, que tiene como objetivo general: *Promover la educación de la visualidad del adulto mayor mediante procesos de apreciación y creación de performances, con un enfoque intersectorial, empresarial e interdisciplinario, para el mejoramiento de su calidad de vida.* En este sentido, el presente trabajo tiene como propósito socializar los resultados que hasta la fecha ha tenido el Proyecto... en dicha provincia a partir de la evaluación del estado de los recursos afectivos y cognitivos de los adultos mayores en las temáticas ligadas al performance; la fundamentación de los principales núcleos teóricos, metodológicos y pedagógicos que sustentan la educación de la visualidad a partir de esa expresión artística; y el rediseño del sistema de talleres de performance, el cual actualmente se aplica en calidad de curso en las filiales universitarias del territorio.

Palabras claves: Adulto mayor, calidad de vida, arte contemporáneo, arteterapia.

ABSTRACT

Mayabeque is a province with a high rate of population aging, making it a necessity to continue working with the elderly. The goal is to provide them with new spaces for greater participation in socio-cultural, educational, and artistic activities, thereby promoting their comprehensive general culture and personal, psychological, and anatomical-physiological fulfillment. The project "Art-Community (for the education of visuality in the elderly)" is an example of the work undertaken by the Agrarian University of Havana to contribute to this challenge. It uses a system of strategic actions based on Participatory Action Research, with the general objective of: Promoting the education of visuality in the elderly through processes of

performance appreciation and creation, using an intersectoral, business-oriented, and interdisciplinary approach to improve their quality of life. In this regard, the purpose of the current work is to share the results that the Project has had to date in said province. This is based on an evaluation of the affective and cognitive resources of the elderly regarding topics related to performance; the justification of the main theoretical, methodological, and pedagogical core principles that support the education of visuality through this artistic expression; and the redesign of the performance workshop system, which is currently being applied as a course in the university branches of the territory..

Keywords: agile tools, project management, risk mitigation.

INTRODUCCIÓN

Las expresiones performáticas han revelado nuevas experiencias en el trabajo con el adulto mayor a partir de su vinculación con el mundo circundante, debido a que la acción artística es arte vivo, presente en el entorno cotidiano. El medio que rodea a un individuo siempre será distintivo, característico, apto para redescubrir. La Naturaleza es portadora del mejor lenguaje estético que existe; la organización de las formas, los colores, las texturas, las fragancias, el medio sonoro natural, de una manera directa influye en el contexto del adulto mayor. En su esencia, el entorno tiene todo lo que necesita el longevo para su equilibrio y rehabilitación; este último aspecto no se refiere a medicaciones fundamentadas en hidromasajes, aguas termales y medicinales; sino al tratamiento del paisaje visual desde el acercamiento y redescubrimiento del lenguaje que lo caracteriza como arteterapia para el adulto mayor.

La *acción artística* como expresión de las artes visuales y el arte contemporáneo involucra la música, las artes plásticas, el teatro, la mímica, la expresión corporal, expresiones orales y construcciones escenográficas, que pueden favorecer el proceso de apreciación-creación en el adulto mayor como una vía para la formación de vivencias perdurables, las cuales enriquecerían la calidad de vida de los senescentes. Por lo cual, esta modalidad artística podría ser una modalidad terapéutica a favor ellos y su vínculo con el entorno cotidiano a partir de la estimulación del sistema sensorial, sin que los limiten padecimientos lógicos como Cataratas, Glaucomas, Retinosis pigmentaria y otros.

Los elementos anteriormente expuestos fundamentan al proyecto de innovación, desarrollo e investigación «ARTE-Comunidad (Para el desarrollo de la Educación de la visualidad del adulto mayor)» como una alternativa adecuada para favorecer la tercera edad en la provincia Mayabeque.

De allí que se declare su objetivo: *Promover la educación de la visualidad del adulto mayor mediante procesos de apreciación y creación de performances, con un enfoque intersectorial, empresarial e interdisciplinario, para el mejoramiento de su calidad de vida.*

El presente trabajo tiene como propósito socializar los resultados que hasta la fecha ha tenido el Proyecto... en dicha provincia a partir de la evaluación del estado de los recursos afectivos y cognitivos de los adultos mayores en las temáticas ligadas al performance; la fundamentación

de los principales núcleos teóricos, metodológicos y pedagógicos que sustentan la educación de la visualidad a partir de esa expresión artística; y el rediseño del sistema de talleres de performance, el cual actualmente se aplica en calidad de curso en las filiales universitarias del territorio.

Antecedentes

Esta experiencia se originó en el año 2012 a partir de la labor realizada por instructores de arte en la Filial Universitaria del Adulto Mayor de «San Antonio de Río Blanco», municipio Jaruco, provincia Mayabeque.

Posteriormente, la Dirección provincial de Cultura en Mayabeque, ante las necesidades que presentan los adultos mayores en torno a su actualización cultural, realización personal y calidad de vida en el orden físico y espiritual, solicitó en enero de 2018 a la Facultad de Ciencias Pedagógicas de la Universidad Agraria de La Habana «Fructuoso Rodríguez Pérez» (UNAH), encaminar el proyecto I+D+i «ARTE-Comunidad (Para el desarrollo de la educación de la visualidad del adulto mayor)», asociado al *Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación: “Problemas actuales del Sistema Educativo Cubano. Perspectivas de desarrollo”*, aprobado por el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas ICCP y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente CITMA, para aplicarse de 2018 a 2020. Por tanto, a partir de la aprobación del *Proyecto...*, la UNAH, desde la Facultad de Ciencias Pedagógicas, asume la condición de *Entidad ejecutora principal* y como *entidades ejecutoras participantes* se suman el Departamento de Casas de Cultura de la Dirección Provincial de Cultura, la Asociación Hermanos Saiz (AHS), la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y la Brigada de Instructores de Arte José Martí (BJM) de la Mayabeque. Como usuarios o clientes los Centros Universitarios Municipales (CUM) con sus respectivas Filiales Universitarias del Adulto Mayor (FUAM), las Casas de Cultura Municipales y la Brigada «José Martí» (BJM) en los municipios de la provincia.

MATERIALES Y MÉTODOS

En relación con los adultos mayores, los cuales representan el 18,2% de la población en la provincia Mayabeque, se tomó como población de muestra los más de 300 cursantes pertenecientes a las FUAM y se evaluó el estado de los recursos afectivos y cognitivos que presentaron estos con relación a la performance, a partir del siguiente diagnóstico que sucedió de enero a febrero 2018.

Se tomaron como indicadores a evaluar los recursos afectivos y cognitivos que presentaron los adultos mayores en relación con la performance, la *participación, apreciación, motivación y experimentación*. Como métodos e instrumentos:

Empíricos:

- *Observación participante*: Se partió de la actividad de los investigadores al involucrarse desde la observación de forma participativa.

- *Encuestas:* Se aplicaron a 300 cursantes de las FUAM de la provincia, que constituyen la muestra de la investigación, durante la identificación del estado actual de los recursos afectivos y cognitivos de los adultos mayores en relación de la temática en cuestión.
- *Entrevistas:* Permitieron el intercambio con los directivos y profesores de las CUAM, pues recogieron sus criterios acerca del estado de los recursos cognitivos y afectivos investigados.

Estadístico: Se empleó en el análisis porcentual, que permitió el análisis cuantitativo de los resultados obtenidos, a partir de los instrumentos aplicados.

La investigación desarrollada a partir de la aplicación de los instrumentos y el uso de los métodos dio como resultado que:

1. Un 90 % de los cursantes de las FUAM de la provincia Mayabeque no han tenido la oportunidad de participar en procesos de apreciación y creación de acciones artísticas.
2. Un 89 % de los cursantes de las FUAM de la provincia no son capaces de apreciar las performances, simplemente no las comprenden.
3. Un 65 % de los cursantes no sienten motivación por participar de procesos de apreciación y creación de acciones artísticas, lo que resulta contradictorio ya que el acercamiento a la práctica de la performance es una vía favorable para el desarrollo de la visualidad.
4. Un 90 % de los cursantes no han tenido la experiencia de vivenciar un proceso de apreciación y creación de acciones artísticas, como expresión del arte contemporáneo.

Se emplearon los siguientes núcleos teóricos de la *Educación de la visualidad* a partir del trabajo encaminado al adulto mayor desde las acciones artísticas en la conformación de la fundamentación teórica, metodológica y pedagógica que sustenta la investigación:

1. Percepción del mundo circundante.
2. Apreciación del entorno cotidiano y los lenguajes artísticos.
3. Comunicación.
4. Morfología del hecho artístico.
5. Expresión de la obra creativa.

Se utilizaron los siguientes núcleos metodológicos y pedagógicos:

1. El Taller
2. La Didáctica de la visualidad.

Se empleó la experiencia de las Tesis de Maestría: *Sistema de talleres de apreciación del performance para la educación de la visualidad del adulto mayor*, Hernández (2014) y *Sistema de talleres de creación de Performance desde la música y la expresión corporal para el desarrollo de la creatividad en el adulto mayor*, Hernández (2016). A las que también se le sumó la labor

creativa del artista visual Delnerio Ancheta Niebla.

Se partió de los recursos naturales existentes en el propio entorno cotidiano (rocas comunes, arcillas naturales, ramas, hojas, cortezas de árboles, hierba seca, etc.), libre de insectos y artrópodos nocivos. Se utilizó la Naturaleza como taller o laboratorio en el espacio abierto. Se emplearon guitarras españolas, tumbadoras, acordeones y audiciones de música instrumental en formato digital, pintura acrílica marca Koart, de fabricación china, colores de agua marca Conmigo, de fabricación china y materiales de desecho de origen fabril; metros de telas de diferentes colores y medidas, tiras, bolsas de polietileno, papel periódico, vestuarios variados, maquillajes y diferentes accesorios (sombrillas, bastones, muletas, andadores y sillones de rueda).

Se emplearon locales de Salas de Video Club Juvenil, Hogares de ancianos, Casas de Cultura, aulas universitarias, círculos infantiles, espacios urbanos, parques, jardines públicos y patios de diferentes inmuebles.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A partir de los resultados obtenidos en la FUAM de «San Antonio de Río Blanco», de 2012 a 2016, una vez demostrado en la práctica los beneficios de la acción artística para el mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor, se extendió la experiencia a través del proyecto «ARTE-Comunidad» a todas las FUAM pertenecientes a los municipios Jaruco, Madruga, Güines, San Nicolás de Bari, Nueva Paz, San José de las Lajas, Bejucal, Santa Cruz del Norte, Quivicán, Melena del Sur y Batabanó. En estos territorios se obtuvieron satisfactorios resultados.

La experiencia se ha vinculado con el evento nacional de performances e intervenciones «Puente Sur», en varias de sus ediciones, presentando acciones artísticas que reflexionan en la realidad del adulto mayor y como el arte viene a ser un incentivo a favor de su desarrollo personal. (Ver: <http://artecomunidad.cubava.cu>)

El Proyecto... no solo ha sido una puerta de beneficio al adulto mayor desde una dimensión efímera, sino que llegó para quedarse y extenderse inicialmente a la provincia Mayabeque por lo accesible que le resulta al longevo aprender, ejercitar, desarrollar habilidades físicas manuales, mejorar la motricidad fina y gruesa, así como su control muscular y su desarrollo psicomotor. Le ha propiciado un mejor diálogo y comunicación entre el grupo de longevos, lo cual ha permitido una continua solidaridad y amor fraternal entre todos; reafirmar los valores morales *honestidad*, *responsabilidad* y *pertenencia* hacia la institución que les acoge: Casa de los abuelos, aulas del adulto mayor, hogar de ancianos, etc. Ello ha enriquecido la educación de su visualidad a partir de procesos de apreciación-creación generados de cada acción artística. Se ha estimulado el sistema sensorial de los senescentes y los ha hecho más receptivo a las imágenes artísticas; incluso las audiovisuales.

Todo esto se enriqueció con el rediseño del *Sistema de Talleres de performances*, que partió de

las tesis de maestría mencionadas anteriormente.

Aportaron temas vinculados al trabajo con el entorno cotidiano a partir de la percepción, el paisaje visual y sonoro, posibilidades expresivas del cuerpo humano, la autoestima y aportes terapéuticos desde la performance. La praxis fue en todo momento el corazón y estrategia de la experiencia, puesto que viabilizó los procesos de apreciación-creación de la performance, permitiendo la aparición de vivencias perdurables y la retención de la asistencia y permanencia de los longevos en los encuentros planificados en diferentes escenarios. Motivo por el cual la experiencia se muestra siempre renovada e inagotable en cualquier lugar y fue un continuo estímulo para capacitar e involucrar a participantes, no necesariamente jóvenes, en los cursos de capacitación «ARTE-Comunidad», que evidentemente se pueden extender a otros territorios a través de la capacitación de docentes, artistas, instructores de arte, promotores culturales, etc.

CONCLUSIONES

Luego de analizar y valorar los resultados del proyecto de innovación, desarrollo e investigación «ARTE-Comunidad (Para el desarrollo de la Educación de la visualidad del adulto mayor)» puede decirse que los objetivos propuestos se alcanzaron satisfactoriamente, pues se logró enriquecer la calidad de vida física y espiritual del adulto mayor a partir del desarrollo de la Educación de la visualidad desde procesos de apreciación y creación de la performance; la evaluación del estado de los recursos afectivos y cognitivos de los longevos en las temáticas ligadas a la performance y el arte contemporáneo; y el rediseño de las propuestas de sistemas de talleres de performances y capacitación del personal adecuado para la ampliación y extensión de la experiencia en la provincia, lo cual ha dado carta de presentación y reconocimiento a la labor realizada por todos los implicados.

La sistematización de la experiencia en los territorios ha estimulado grandemente la autoestima y deseos de vivir de los senescentes a partir del redescubrimiento del entorno cotidiano, el paisaje visual y sonoro y su relación con la organización de las formas en la Naturaleza, lo que les ha motivado a emprender nuevas formas de expresarse y comunicarse en su contexto.

BIBLIOGRAFÍA

- Hernández, Y. (2014). *Sistema de talleres de apreciación de performance para la educación de la visualidad del adulto mayor*. [Tesis de maestría]. Universidad de Ciencias Pedagógicas «Enrique José Varona». La Habana, Cuba.
- Hernández, Y. (2016). *Sistema de talleres de creación de performance desde la música y la expresión corporal para el desarrollo de la creatividad en el adulto mayor*. [Tesis de maestría]. Universidad de Ciencias Pedagógicas «Enrique José Varona». La Habana, Cuba.